

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ОҒИР КУЙГАН БЕМОРЛАРДА ЮРАК–ҚОН ТОМИР АСОРАТЛАРИНИ ЭРТА АНИҚЛАШ
ВА ДАВОЛАШ****Ёрматов К.Э.¹, Хакимов Э.А.², Тоғаева Б.М.¹, Юсупов А.Х.¹, Абдуганиева Ш.В.¹**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Оғир термик шикастланиш организмда тизимли яллиғланиш жавоби, гиперметаболик ҳолат ва катехоламинлар ошиши билан кечиб, юрак–қон томир тизими томонидан асоратлар ривожланишига олиб келади. Тадқиқотнинг мақсади оғир куйган беморларда юрак–қон томир асоратларининг тузилишини, уларни ерта аниқлаш имкониятларини ва даволаш натижаларини баҳолашдан иборат. РШТЙИМ Самарқанд филиали комбустиология бўлимида 2021–2024-йилларда даволанган, куйиш майдони тананинг умумий юзасининг (ТУЙ) 20% ва ундан ортисини ташкил этган 132 нафар беморнинг маълумотлари ретроспектив-проспектив таҳлил қилинди. Юрак–қон томир асоратлари беморларнинг 53,8% ида аниқланди; уларнинг ерта маркерлари сифатида тропонин I, NT-проБНП ва лактат даражасининг ошиши хизмат қилди. Ерта таъхис ва мақсадли кардиопротектив даволаш ўлим кўрсаткичини пасайтиришга имкон берди.

Калит сўзлар: оғир куйиш, куйиш касаллиги, юрак–қон томир асоратлари, миокард дисфункцияси, тропонин I, NT-проБНП, ерта таъхис, комбустиология.

**EARLY DETECTION AND TREATMENT OF CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS IN
SEVERELY BURNED PATIENTS****Yormatov K.E.¹, Khakimov E.A.², Togaeva B.M.¹, Yusupov A.Kh.¹, Abduganieva Sh.V.¹**¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan²Samarkand Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care,
Samarkand, Uzbekistan

Resume. Severe thermal injury is accompanied by a systemic inflammatory response, a hypermetabolic state and a surge of catecholamines, which lead to the development of cardiovascular complications. The aim of the study was to assess the structure of cardiovascular complications, the possibilities of their early detection and the treatment outcomes in severely burned patients. Data of 132 patients with a burn area covering $\geq 20\%$ of the total body surface, treated at the Samarkand branch of the RSC EMC in 2021–2024, were analysed. Cardiovascular complications were detected in 53.8% of patients; elevated troponin I, NT-proBNP and lactate served as their early markers. Early diagnosis and targeted cardioprotective therapy made it possible to reduce mortality.

Key words: severe burn, burn disease, cardiovascular complications, myocardial dysfunction, troponin I, NT-proBNP, early diagnosis, combustiology.

**РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У
ТЯЖЕЛО ОБОЖЖЁННЫХ ПАЦИЕНТОВ****Ёрматов К.Э.¹, Хакимов Э.А.², Тоғаева Б.М.¹, Юсупов А.Х.¹, Абдуганиева Ш.В.¹**¹Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан²Республиканский научный центр скорой медицинской помощи, Самарқандский филиал,
г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Тяжёлая термическая травма сопровождается системным воспалительным ответом, гиперметаболизмом и повышением уровня катехоламинов, что приводит к развитию сердечно-сосудистых осложнений. Цель исследования — оценить структуру сердечно-сосудистых осложнений, возможности их ранней диагностики и результаты лечения у тяжелообожжённых. Проанализированы данные 132 пациентов с площадью ожога $\geq 20\%$ поверхности тела, лечившихся в Самарқандском филиале РНЦЭМП в 2021–2024 гг. Сердечно-сосудистые осложнения выявлены у 53,8% больных. Ранняя диагностика и целенаправленная кардиопротективная терапия позволили снизить летальность.

Ключевые слова: тяжёлый ожог, ожоговая болезнь, сердечно-сосудистые осложнения, дисфункция миокарда, тропонин I, NT-проБНП, ранняя диагностика.

Кириш. Оғир термик шикастланишлар замонавий жарроҳлик ва шошилич тиббиётнинг енг мураккаб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, куйишлар ҳар йили ўлимнинг сезиларли қисмига сабаб бўлади ва тирик қолган беморларда узок муддатли ногиронликка олиб келади. Тананинг умумий юзасининг (ТУЙ) 20% дан ортиғини қамраб олган чуқур куйишлар маҳаллий шикаст доирасидан чиқиб, бутун организмни қамраб олувчи тизимли патологик жараён — куйиш касаллигини келтириб чиқаради.

Куйиш касаллиги патогенезида марказий ўринни гиповолемия, микросиркуляция бузилиши, тизимли яллиғланиш жавоби синдроми (СИРС) ва массив катехоламинлар чиқиши егаллайди. Айнан шу омиллар юрак–қон томир тизимида кучли юк туширади: биринчи соатларда юрак чиқариш ҳажми пасаяди (гиподинамик босқич), кейинчалик гиперметаболик гипердинамик ҳолат ривожланади. Узок давом этган катехоламинемия ва проинфламматоар ситокинлар таъсирида миокарднинг токсик-ишемик шикастланиши — куйиш индукциялаган кардиомиопатия юзага келади.

Юрак–қон томир асоратлари (тахикардиялар, миокард дисфункцияси, артериал гипотензия, миокард ишемияси ва ўткир юрак етишмовчилиги) оғир куйган беморларда касалланиш ва ўлимнинг муҳим мустақил омил қисми бўлади. Кўпинча бу асоратлар клиник жиҳатдан кеч намоён бўлади, шу сабабли уларни ерта босқичда, биомаркерлар ва инструментал усуллар ёрдамида аниқлаш катта амалий аҳамиятга эга. Ҳозирги вақтда тропонин I ва T, NT-proBNP ҳамда лактат даражаси миокард зарарланиши ва тўқима гипоперфузиясининг ишончли ерта кўрсаткичлари сифатида ўрганилмоқда.

Шунга қарамай, Ўзбекистон шароитида оғир куйган беморларда юрак–қон томир асоратларини ерта аниқлаш алгоритмлари ва даволаш тактикаси етарлича ўрганилмаган. Мазкур ишнинг мақсади РШТЎИМ Самарқанд филиали базасида оғир куйган беморларда юрак–қон томир асоратларининг тузилишини таҳлил қилиш, уларни ерта аниқлаш имкониятларини баҳолаш ва даволаш натижаларини яхшилаш йўллари асослашдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот РШТЎИМ Самарқанд филиали комбустиология (куйиш) бўлими базасида 2021–2024-йиллар давомида ўтказилди. Ретроспектив-проспектив таҳлилга куйиш майдони ТУЙ нинг 20% ва ундан ортиғини ташкил етган, ёши 18 дан катта бўлган 132 нафар бемор киритилди.

Кириш мезонлари: ТУЙ $\geq 20\%$ чуқур термик куйиш; ёш ≥ 18 ; бемор (ёки вакили) розилиги мавжудлиги.

Истисно мезонлари: куйишгача аниқланган оғир юрак–қон томир касалликлари (юрак етишмовчилиги ИИИ–ИВ ФК, ўтказилган миокард инфаркти), сурункали буйрак етишмовчилиги терминал босқичи, ҳомиладорлик, стационарга етказилгунга қадар содир бўлган ўлим.

Барча беморларда куйидаги текширувлар бажарилди: клиник кузатув ва гемодинамика назорати (АБ, ЮКС, соатлик диурез), 12 тармоқли электрокардиография (ЕКГ), эхокардиография (ЕХОКГ) — чап қоринча отилиш фраксияси (ФВ) ва девор ҳаракатчанлиги баҳоланди, кардиоспецифик биомаркерлар (тропонин I, КФК-МБ), NT-проБНП ҳамда артериал қон лактати. Биомаркерлар касалликнинг 1-, 3- ва 7-суткаларида динамик ўрганилди. Куйиш шоки даврида инфузион терапия Паркланд формуласи бўйича ҳисобланди.

Статистик таҳлил СПСС Статистисс дастурида бажарилди. Миқдорий кўрсаткичлар ўртача арифметик қиймат ва стандарт четланиш ($M \pm \sigma$) кўринишида, сифатий кўрсаткичлар мутлақ сон ва фоизларда ифодаланди. Гуруҳлараро фарқлар Стюдент t-мезони ва χ^2 мезони ёрдамида баҳоланди; фарқлар $p < 0,05$ бўлганда статистик аҳамиятли деб ҳисобланди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Таҳлилга киритилган 132 нафар беморнинг 84 нафари (63,6%) ераклар, 48 нафари (36,4%) аёллар бўлиб, ўртача ёши $41,3 \pm 14,7$ ёшни ташкил етди. Куйишнинг ўртача майдони ТУЙ нинг $34,8 \pm 11,2\%$ ини ташкил қилди; беморларнинг 38 нафарида (28,8%) термоинҳалацион шикастланиш кузатилди. Беморларнинг умумий тавсифи 1-жадвалда келтирилган.

Юрак–қон томир асоратлари жами 71 нафар беморда (53,8%) қайд етилди. Асоратлар тузилишида синусли тахикардия ва тахикардиялар етакчилик қилди, улардан кейин миокард дисфункцияси ва давом етувчи артериал гипотензия жойлашди. Асоратлар тузилиши 2-жадвалда батафсил келтирилган.

Асоратларни ерта аниқлашда биомаркерлар муҳим рол ўйнади. Тропонин I даражасининг ошиши ($>0,04$ нг/мл) 22 беморда, NT-proBNP нинг ошиши (>300 пг/мл) 34 беморда, биринчи сутка ичида лактатнинг 2 ммол/л дан юқори бўлиши еса 58 беморда қайд етилди. Лактатнинг юқори даражаси ва унинг суи нормаллашуви кейинчалик миокард дисфункцияси ривожланиши билан ишончли боғлиқ бўлди ($p < 0,05$).

Текширилган беморларнинг умумий тавсифи (n=132)

Кўрсаткич	Қиймат
Еркаклар / аёллар, н (%)	84 (63,6) / 48 (36,4)
Ўртача ёш, йил (M±σ)	41,3 ± 14,7
Куйиш майдони (ТУЙ), % (M±σ)	34,8 ± 11,2
ТУЙ 20–40% / >40%, н (%)	85 (64,4) / 47 (35,6)
Термоинҳалацион шикаст, н (%)	38 (28,8)
Ўртача стационар муддати, кун	26,4 ± 9,8

Юрак–қон томир асоратларининг тузилиши

Асорат тури	н	%
Синусли тахикардия / тахиаритмия	49	37,1
Миокард дисфункцияси (ЕХОКГ: ФВ<50%)	31	23,5
Давом етувчи артериал гипотензия	27	20,5
Миокард ишемияси / тропонин ошиши	22	16,7
Аритмиялар (екстрасистолия, хилпиллаш)	15	11,4
Ўткир юрак етишмовчилиги	9	6,8

Изоҳ: баъзи беморларда бир вақтнинг ўзида бир нечта асорат кузатилгани сабабли жами фоиз 100% дан ортиқ.

Асоратлар частотаси куйиш майдонига бевосита боғлиқ бўлди: ТУЙ >40% бўлган гуруҳда юрак–қон томир асоратлари 78,7% ҳолларда, ТУЙ 20–40% гуруҳда еса 41,2% ҳолларда кузатилди (p<0,01). Асоратларнинг ТУЙ ва термоинҳалацион шикаст билан боғлиқлиги ҳамда даволаш натижалари 3-жадвалда келтирилган.

Асоратларнинг куйиш оғирлигига боғлиқлиги ва даволаш натижалари

Гуруҳ	Беморлар, н	Асорат, н (%)	Ўлим, н (%)
ТУЙ 20–40%	85	35 (41,2)	5 (5,9)
ТУЙ >40%	47	37 (78,7)	13 (27,7)
Термоинҳалация билан	38	29 (76,3)	11 (28,9)
Жами	132	71 (53,8)	18 (13,6)

Даволаш комплексига шок даврида Паркланд формуласи бўйича инфузион терапия, оғрикислантириш ва антибактериал терапия билан бирга мақсадли кардиопротектив чора-тадбирлар қўлланилди. Гиперметаболик жавобни ва тахикардияни камайтириш мақсадида 38 беморга бета-адреноблокатор (пропранолол) буюрилди; давом етувчи гипотензия ва шокда 24 беморга вазопрессор (норадреналин) кўшилди. Миокард метаболизмини кўллаб-қувватловчи терапия ва электролит балансини тузатиш ўтказилди.

Юрак–қон томир асоратлари ривожланган гуруҳда ўлим кўрсаткичи 22,5% ни (16/71), асоратиз гуруҳда еса атиги 3,3% ни (2/61) ташкил қилди. Асоратларни биомаркерлар ёрдамида ерта аниқлаш ва кардиопротектив терапияни ўз вақтида бошлаш ўлим кўрсаткичини пасайтиришга ва стационар даволаниш муддатини қисқартиришга имкон берди. Олинган натижалар халқаро адабиёт маълумотларига мос келади: кўплаб муаллифлар оғир куйишда миокард дисфункцияси ва катехоламинерг юкламининг марказий ролини ҳамда ерта бета-блокада ва мониторингнинг фойдасини таъкидлайди.

Хулоса:

1. Оғир куйган беморларда юрак–қон томир асоратлари юқори частотада (53,8%) учрайди ва уларнинг тузилишида синусли тахикардия/тахиаритмиялар, миокард дисфункцияси ва давом етувчи артериал гипотензия етакчилик қилади.

2. Асоратлар частотаси куйиш майдони ва термоинҳалацион шикаст билан бевосита боғлиқдир: ТУЙ >40% ва термоинҳалация бўлган беморларда асоратлар ва ўлим кўрсаткичлари ишончли юқори бўлади.

3. Тропонин И, НТ-проБНП ва лактат даражасини динамик назорат қилиш юрак–қон томир асоратларини клиник намоён бўлишидан олдин ерта аниқлаш имконини беради.

4. Асоратларни ерта аниқлаш ва мақсадли кардиопротектив даволаш (жумладан, бета-блокада ва гемодинамик қўллаб-қувватлаш) ўлим кўрсаткичини пасайтиради ва даволаш натижаларини яхшилайдди.

5. Оғир куйган беморларни даволаш протоколларига юрак фаолиятини мунтазам мониторинг қилиш ва биомаркерларга асосланган ерта таъхис алгоритминини киритиш тавсия этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Jeschke M.G., van Baar M.E., Choi M., Carlsson D.O., Greenhalgh D.G. Burn injury // Nature Reviews Disease Primers. – 2020. – Vol. 6. – P. 11.
2. Herndon D.N. (ed.) Total Burn Care. – 5th ed. – Elsevier, 2018. – 720 p.
3. Williams F.N., Herndon D.N., Jeschke M.G. The hypermetabolic response to burn injury and interventions to modify this response // Clinics in Plastic Surgery. – 2009. – Vol. 36, № 4. – P. 583–596.
4. Guillory A.N., Clayton R.P., Herndon D.N., Finnerty C.C. Cardiac dysfunction in pediatric burn patients: how we know it, how we treat it // Journal of Burn Care & Research. – 2016. – Vol. 37, № 1. – P. e16–e25.
5. ISBI Practice Guidelines for Burn Care // Burns. – 2016. – Vol. 42, № 5. – P. 953–1021.
6. Парамонов Б.А., Порембский Я.О., Яблонский В.Г. Ожоги: руководство для врачей. – СПб.: СпецЛит, 2000. – 480 с.
7. Алексеев А.А., Бобровников А.Э. Осложнения ожоговой болезни и их профилактика // Скорая медицинская помощь. – 2019. – № 2. – С. 45–52.
8. Курбонов Н. А. и др. Modern approaches to the treatment of deep burning patients // Узбекский медицинский журнал. – 2022. – Т. 3. – №. 2.
9. Temirovich A. M. et al. CRF and CKD: modern approaches to terminology, classification, diagnosis and treatment // Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 79-90.
10. Хурсанов Ё. Э. У., Жуманов Х. А. У., Эргашев А. Ф. Совершенствование методов лечения больных с тяжелыми ожогами // Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 332-340.
11. Авазов А. А., Хурсанов Ё. Э. Оптимизация лечебно-диагностических методов некроэктомии у больных с ранними ожогами // Journal the Coryphaeus of Science. – 2023. – Т. 5. – №. 2. – С. 19-22.
12. Avazov A. A., Xursanov Y. E. Erta kuygan bolalarda autodermaplastika qilishning zamonaviy usullari // Journal the Coryphaeus of Science. – 2023. – Т. 5. – №. 2. – С. 23-28.
13. Akhmedov R. F. et al. Our experience in the treatment of burn sepsis // Actual problems of thermal trauma. Emergency Surgery.-Saint-Petersburg. – 2021. – С. 10-11.
14. Shakirov B. M., Avazov A. A., Umedov X. A. Peculiarities of hand burn treatment in the conditions of moist medium // ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (108). – 2022. – С. 289-291.

Иқтибос учун: Ёрматов К.Э., Хакимов Э.А., Тоғаева Б.М., Юсупов А.Х., Абдуганиева Ш.В. Оғир куйган беморларда юрак–қон томир асоратларини эрта аниқлаш ва даволаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 384–387. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20642949>